

УДК 001.89:378.4 (477.54)

О. А. Иванова

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Научно-исследовательская деятельность в системе непрерывного образования ориентирована на повышение качества образования, создавая мультипликативный эффект объединяя всех участников образовательного процесса. Отмечено, что научно-исследовательская деятельность преподавателей в рамках единого образовательного комплекса создает условия для творческого сотрудничества всех участников образовательного процесса.

В статье выделена роль научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава в системе непрерывного образования, как ведущая составляющая функционирования высшей школы и способ формирования конкурентоспособного выпускника. С целью повышения эффективности организации научно-исследовательской работы в учебно-научном комплексе предложено использование системного подхода и построения дерева целей и дерева решений в ходе реализации научно-исследовательской деятельности в условиях непрерывного образования.

На примере Народной украинской академии рассмотрены иерархические элементы системы организации научно-исследовательской работы учебно-научного комплекса непрерывного образования.

Ключевые слова: непрерывное образование, научно-исследовательская деятельность, система, учебно-научный комплекс, организация научно-исследовательской работы, эффективность.

Іванова О. А. Організація науково-дослідної роботи в системі безперервної освіти

Науково-дослідна діяльність в системі безперервної освіти орієнтована на підвищення якості освіти, створюючи мультиплікативний ефект об'єднує усіх учасників освітнього процесу. Доведено, що науково-дослідна діяльність викладачів у рамках єдиного освітнього комплексу створює умови для творчої співпраці усіх учасників освітнього процесу.

У статті виділена роль науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу в системі безперервної освіти, як ведуча складова функціонування вищої школи й засіб формуванні конкурентоспроможного випускника.

З метою підвищення ефективності організації науково-дослідної роботи у навчально-науковому комплексі запропоновано використання системного підходу і побудови дерева цілей і дерева рішень в ході реалізації науково-дослідної діяльності в умовах безперервної освіти.

На прикладі Народної української академії розглянуті ієрархічні елементи системи організації науково-дослідної роботи навчально-наукового комплексу безперервної освіти.

Ключові слова: безперервна освіта, науково-дослідна діяльність, система, навчально-науковий комплекс, організація науково-дослідної роботи, ефективність.

Ivanova O. The organization of the academic research activities In the lifelong learning system

The academic research activities in the LL system aim to improve the quality of education by means of creating a multiplicative effect of bringing together all the participants of the educational process. It is noted that the academic research activities of the academic staff within the framework of a single educational complex provide a background for creative cooperation of all the participants of the educational process.

The article highlights the role of the academic research activities of the academic staff in the LL system as a major component of the higher school functioning and a way to train a competitive graduate.

With the aim of increasing the efficiency of the organization of the academic research activities in an educational and scientific complex it has been suggested applying a systematic approach and an objective and decision tree in the academic research activities in the LL system.

Drawing on the example of People's Ukrainian Academy, the hierarchical elements of the system of organization of the academic research activities in a LL educational and scientific complex have been considered.

Key words: lifelong learning (LL), academic research activities, systematic approach, educational and scientific complex, the organization of the academic research activity, efficiency.

В современных условиях хозяйствования, в условиях динамичных изменений и устаревания знаний, потери актуальности навыков и смене профессий все большую актуальность приобретает необходимость формирования системы непрерывного образования как ответа на вызовы времени. Современное непрерывное образование является

своеобразным откликом на сложившуюся ситуацию, поэтому оно также динамично, как и позиция в современном обществе.

Проблеме непрерывного образования, применения его для повышения уровня подготовки выпускников уделялось внимание и в предыдущие годы, однако актуальность данного подхода к формированию востребованного конкурентоспособного специалиста посредством применения системы непрерывного образования становится остроактуальной все больше и больше как объективная необходимость.

Несмотря на очевидность данного подхода в системе образования необходимо еще раз уточнить, что непрерывное образование это не только некое объединение элементов образовательного процесса, а создание обязательных условий для реализации этих этапов с учетом принципов переходности новых форм образовательных институций. Это формирование возможностей для обучающихся выстраивать индивидуальные траектории формирования знаний и развития посредством выбора курсов, дополнительного образования, сочетания интегрированных программ. Поэтому исследование и оценка эффективности системы непрерывного образования являются весьма важными и значимыми, вызывают интерес у многих ученых современности.

В ходе изучения особенностей непрерывного образования необходимо уделять внимание его составляющим, условиям реализации, оценке влияния факторов на качество реализации непрерывного образования и др. Особое место в современных условиях занимает научно-исследовательская деятельность в учебном заведении в системе непрерывного образования, которая представляет собой ключевую задачу современности, что требует исследования влияния научно-исследовательской работы в ходе реализации принципов системы непрерывного образования.

Отправной точкой такого исследования может стать анализ качества кадрового состава учебного заведения, претендующего на роль некоего трансформатора непрерывно образования. Очевидно, что для реализации системы непрерывного образования существенное внимание должно уделяться кадровому обеспечению. При этом одним из обязательных требований, предъявляемым к кадрам учебно-научного комплекса, является их активное участие в научно-исследова-

тельской работе, способствующей повышению квалификации преподавателей, самосовершенствованию, востребованности, актуальности их знаний по отношению к требованиям современности. В настоящее время интеграция науки и образования приобретает все большую актуальность и становится объективной необходимостью. Занятие научно-исследовательской работой для педагога должно стать неотъемлемой частью их деятельности, ведущей составляющей функционирования высшей школы. Вместе с тем проблема соотношения преподавательской и исследовательской деятельности в системе образования все еще не решена и остается актуальной в системе непрерывного образования. Научно-исследовательская деятельность преподавателей в рамках единого образовательного комплекса создает условия для творческого сотрудничества всех участников образовательного процесса. И как следствие в системе непрерывного образования научно-исследовательская деятельность должна их охватывать также, а не только педагогов.

Следовательно, можно сделать вывод, что такой подход как непрерывное образование, возможно, реализовывать только при условии постоянного самосовершенствования и усиления научно-исследовательской деятельности всех участников образовательного процесса. Иначе противоречие между потребностями современности и возможностями учебного заведения будут проявляться все больше.

Основной целью организации научно-исследовательской работы в системе непрерывного образования является объединение академической науки и науки, которая реализуется в учебном заведении. Подготовленные в системе непрерывного образования специалисты призваны стать носителями идей обновления на основе идей сохранения и приумножения лучших традиций отечественного образования и науки, мирового опыта [2].

С целью повышения эффективности организации научно-исследовательской работы для комплекса непрерывного образования необходим выбор и обоснование целесообразной структуры управления научной деятельностью. Эта структура должна логично объединять всех участников образовательного процесса, используя взаимосвязь и взаимодействие, позволяющее достигнуть реализации общей

комплексной цели, разбитой на ряд задач с учетом особенностей участников этой деятельности, а именно подцелей на каждом образовательном уровне, форм и структур их реализации. Максимально эффективным и целесообразным сможет стать применение принципов системного подхода при выборе такой структуры управления научно-исследовательской работой. А в качестве способа реализации такого подхода возможно построения дерева целей, которое и будет давать деление на цели и подцели, задачи и подбор вариантов их реализации.

Конкретизируя алгоритм решения поставленной проблемы в соответствии с предполагаемой концепцией, можно выделить его ключевые элементы, включая которые в данный алгоритм можно будет ожидать желаемый результат, а именно построить эффективную структуру организации научно-исследовательской деятельности в системе непрерывного образования.

К ключевым элементам, так называемого дерева целей и дерева решений системы организации НИР в системе непрерывного образования, можно отнести выбор и обоснование комплексной научно-исследовательской темы, над которой могли бы многоаспектно осуществлять работу все участники образовательного процесса с учетом их особенностей и поставленных задач. Для реализации данной темы необходимо наличие научных школ и научных направлений, которые бы могли вести разработку отдельных аспектов комплексной тематики, объединяя при этом различные образовательные уровни, вовлекая в орбиту научного поиска не только маститых ученых и начинающих исследователей, но даже магистров и студентов, что обеспечивает естественную внутреннюю интеграцию науки и образования (докторантура, аспирантура, магистратура и др.). Такая структура может быть отнесена в настоящее время уже к своего рода классическому варианту. Поэтому задача современного учебно-научного комплекса найти место и роль в этой структуре, в том числе и, хотя бы частично, более младшим участникам образовательного процесса, таким как школьники, причем не только старшеклассникам.

В настоящее время Народная украинская академия (НУА), как учебно-научный комплекс, имеет значительный опыт образовательной деятельности и крупные научные достижения, реализующие концеп-

цию интеграции науки и образования в различных формах. Внутри НУА имеют место интеграционные процессы, проявляющиеся в создании учебно-научных подразделений, которые объединяют в единой учебной структуре детскую школу раннего развития, специализированную экономико-правовую школу (СЭПШ), гуманитарный университет и послевузовское образование, что дает возможность осуществлять комплексные фундаментальные исследования по проблемам *life long education* и вести мониторинг деятельности комплекса с постоянной корректировкой образовательной стратегии [1].

Данная структура позволила вести поиск новых форм реализации научно-исследовательской деятельности для учащихся СЭПШ. Такой формой стало применение конкурса научно-исследовательских работ школьников в виде МАН и Юниор-МАН, однако отличительной, особенностью которой стало курирование школьников студентами-магистрами в рамках их научно-педагогической практики, а руководство магистрами осуществляется ассоциацией молодых преподавателей, кафедрами и как следствие объединяется работой научных школ и научных направлений. Так прослеживается цепочка взаимосвязей, взаимодействия в ходе реализации направлений комплексной научной темы учебно-научно комплекса. Творческий поиск продуктивных функциональных связей между преподавателями различных дисциплин и квалификационных уровней обучения, работающих на достижение сообща сформулированной цели, способствовал формированию и развитию психолого-педагогических компетенций педагогов, интегрированию профессиональных знаний каждого члена коллектива, обеспечивал формирование здорового психологического климата – важнейшего условия коллективного творчества [1].

Решению задач интеграции науки и образования способствует деятельность научных лабораторий. Наличие лабораторий и их специализация, бесспорно, отражают профиль учебного заведения и как следствие – направление комплексной научной тематики в системе непрерывного образования. Так, например в ХГУ «НУА» логически выбраны ключевые направления, по которым специализируются лаборатории, в числе которых лаборатория проблем высшей школы, лаборатория планирования карьеры, научно-исследовательская лаборатория когни-

тивной лингвистики. В рамках их работы продолжались исследования теоретических аспектов непрерывного образования и поиск инновационных путей его развития на различных образовательных этапах.

Для повышения эффективности научной работы по каждому направлению исследований необходимо сформировать цепочку: поисковые исследования – прикладные научно-исследовательские работы – внедрение результатов исследований и разработок в учебный процесс, что даст возможность развивать аспирантуру, докторантуру, научные школы и вести комплексные научные исследования по проблемам, объединяющим научные интересы ведущих ученых учебно-научного комплекса, профессиональную подготовку студентов и даже школьников.

Список литературы

1. Дорогу осилит идущий... : монография / Нар. укр. акад. ; под общей ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 628 с.

2. Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных систем (первый опыт становления и развития в Украине) : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. В. И. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 216 с.

3. Непрерывное образование в контексте образовательных реформ в Украине : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. В. И. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2006. – 300 с.

References

1. Astakhova Ye. V. (Eds.) *Dorogu osilit idushchiy [A Journey of a Thousand Miles Begins with a Single Step...]*, Kharkiv, Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, PUA Publ., 2015, 628 p.

2. Astakhova V. I. (Eds.) *Nepreryvnoye obrazovaniye kak printsip funktsionirovaniya sovremennykh obrazovatel’nykh sistem (pervyy opyt stanovleniya i razvitiya v Ukraine) [Lifelong Learning as Academic System Philosophy (the First Experience in Formation and Development in Ukraine)]*, Kharkiv, Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, PUA Publ., 2011, 216 p.

3. Astakhova V. I. (Eds.) *Nepreryvnoye obrazovaniye v kontekste obrazovatel’nykh reform v Ukraine Lifelong Learning in the Context of the Educational Reform in Ukraine* Kharkiv, Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, PUA Publ., 2006, 300 p.